

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Бердянський державний педагогічний університет

**ЗБІРНИК ТЕЗ
НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

на Днях науки 13 травня 2025 року

Том 3.
Природничі науки

Запоріжжя
2025

УДК 37.01(06)
ББК 74я5

- 3 41** Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2025 року. Том 3. Природничі науки. Запоріжжя : БДПУ, 2025. 208 с.

Друкується за рішенням вченої ради
Бердянського державного педагогічного університету.
Протокол № 10 від 24.04.2025 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., ректор, головний редактор; **Сичікова Яна Олександрівна** – д.техн.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; **Богданова Марина Миколаївна** – к.філол.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; **Жигір Вікторія Іванівна** – д.пед.н., проф., декан факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти; **Линдіна Євгенія Юріївна** – к.пед.н., доц., декан факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти; **Лесик Анжеліка Сергіївна** – к.пед.н., доц., декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв; **Кушнірюк Сергій Георгійович** – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини.

У збірнику тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 13 травня 2025 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.

© **Бердянський державний педагогічний університет**

ЗМІСТ

МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

БІЛИК Аліна. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках математики	7
БОРСУК Інеса. Методичні аспекти підготовки учнів до олімпіад і конкурсів з математики	10
БУРКУТ Дмитро. Математичні основи міфології Стародавньої Греції	12
ГЕВКО Данило. Застосування теорії ігор у врегулюванні конфліктів: стратегії та оптимізація рішень	15
ЗЮЗКІНА Олександра. Організація контролю знань за допомогою месенджерів	18
КОВАЛЕНКО Марія. Формула простих чисел як підґрунтя для доведення гіпотез Гольдбаха і Рімана	21
МУНТЯН Павло. Сучасні алгоритми факторизації чисел: аналіз ефективності та застосування	23
НЕМЧЕНКО Дарина. Застосування цифрових технологій у профільному навчанні математики: досвід Німеччини	27
ОВЧАРЕНКО Дмитро. Методичні аспекти вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей з використанням технологій розвиваючого навчання	29
ПЛАКСІЙЧУК Анна. Ефективні підходи до вивчення звичайних і десяткових дробів у шкільному курсі математики	31
ПРИШЛЯК Олена. Формування математичної компетентності учнів середніх класів засобами позакласної роботи	34
РАЛЬЧЕНКО Катерина. Використання паттернів і двійкової системи числення для доведення гіпотези Коллатца	37
САРАКА Ганна. Використання елементів STEM-освіти на уроках математики	40
СОЛОМКА Діана. Використання віртуальної дошки Draw.Chat під час уроків математики в дистанційному форматі	43
ТИХОНОВА Лариса. Використання логарифмічних функцій при вивченні хімії у старших класах	45
ТОНКИХ Дар'я. Математичне моделювання адміністративно-територіального устрою України з використанням діаграм Вороного	48
УМАНЕЦЬ Світлана. Методичні аспекти реалізації принципу наступності у вивченні математики у 5-6 класах та початковій школі	51
ФЕСЕНКО Аміна. Методичні аспекти навчання майбутніх учителів математики теорії ймовірностей із використанням інформаційно-комунікаційних технологій	53
ФЕСЕНКО Аміна. Розробка нових алгоритмів простоти і числа Мерсенна	55
ЦУРКАН Анастасія. Роль інтерактивних технологій у розвитку мислення здобувачів освіти під час вивчення математики	58
ШАКІРОВА Лілія. Аналіз методичної літератури з теми «Фрактали» у поглибленому та профільному курсах математики	60
ШАКІРОВА Лілія. Фрактали у поглибленому курсі математики	65
ШИТКО Карина. Новітні підходи до розв'язання тернарної проблеми Гольдбаха	67

ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

АЛЕЙКІН Олександр. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізики засобами STEM-освіти	70
АНДРЮЩЕНКО Микола. Функції та класифікація міжпредметних зв'язків у навчанні фізики	72
ВОЛОШИНА Валерія. Методична розробка нестандартного уроку «Фізика – це цікаво!»	75
ГОЛДАЄВ Сергій. Інноваційні підходи українських учителів-новаторів у викладанні фізики	79
ГОНЧАРОВА Анна. Використання інтерактивних технологій на уроках фізики	83
КОМІР Артем. Онлайн-симуляції як інструмент продуктивного навчання фізики в школі	86
КУЛИК Владислав. Одна цікава задача з фізики	89
КУЧАЙ Ігор. Методичні особливості вивчення адіабатичного процесу в шкільному курсі фізики профільного рівня	94
МЕДВЕДЕНКО Олександр. Використання засобів 3D друку у шкільному навчальному фізичному експерименті	97
ОВЧАРЕНКО Зульфія. Шляхи підвищення мотивації школярів до навчання фізики на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	99
ЧІНКАЛОВ Данило. Методика викладання механіки при вивченні фізики в середніх класах загальноосвітньої школи	103
ЮРЧЕНКО Володимир. Аналіз великих даних засобами синергії квантових алгоритмів і штучного інтелекту	104
КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ	
КЛИМЕНКО Олександр. Застосування методів машинного навчання для аналізу експериментальних даних	108
КЛИМЕНКО Олександр. Штучний інтелект і автоматизація в професійному середовищі	109
МИРОНЕНКО Вероніка. Основи статистичного аналізу експериментальних даних за допомогою комп'ютерних технологій	111
МИРОНЕНКО Вероніка. Роль хмарних сервісів у забезпеченні ефективної організації роботи в професійній сфері	114
ПАВЛЕНКО Євген. Огляд сучасних нейронних мереж для задач обробки даних	118
СВЕРГУН Артем. Нейронні мережі CNN та RNN у вирішенні завдань обробки даних	121
ФІЛИПЧУК Богдан. Розробка NPC: використання ШІ для реалістичної поведінки персонажів	124
ЯГОДКІН Дмитро. Алгоритми процедурної генерації шуму Перліна	127

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА, ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

БЄЛИХ Роман. Методика навчання учнів 5 класів технології ліплення у процесі інтерактивного навчання	131
--	------------

Олена ПРИШЛЯК,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: **Микола КУДІНОВ,**
к.пед.н. (БДПУ)

ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

Актуальність. В умовах реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, що ґрунтується на засадах особистісно-орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів, освітня галузь «Математика» має на меті сформувати у майбутніх випускників достатній рівень математичної компетентності, що забезпечить життєдіяльність у сучасному світі, успішне оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі навчання та сприятиме розвитку пам'яті, інтуїції, логіки і загалом мати позитивний вплив на інтелектуальний розвиток особистості. Згідно з Концепцією нової української школи, математична компетентність є однією з десяти ключових компетентностей, які повинен набути сучасний здобувач освіти закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО).

Математична компетентність учнів – це одна з ключових складових загальної освіти, що забезпечує формування у школярів умінь працювати з числами, формулювати та розв'язувати задачі, а також застосовувати математику в повсякденному житті. У цьому контексті позакласна робота є ефективним засобом, який може сприяти розвитку цієї компетентності.

Ступінь досліджуваності проблеми. Поняття «математична компетентність» є предметом досліджень зарубіжних вчених і українських науковців (В. Ачкан [1], М. Бурда [2], Н. Тарасенкова [4], Н. Хритоненко [5], В. Хритоненко [5], О. Яценко [5]). Цей цикл досліджень охоплює питання, що стосуються визначення ключових математичних компетентностей та шляхів їх набуття; розвитку математичної компетентності у дітей дошкільного віку, а також в учнів основної і старшої школи; формування математичних компетентностей на основі дослідницького підходу з використанням інформаційних технологій та інших методів.

Мета і методи дослідження. Усе вищенаведене зумовило актуальність мети дослідження: розглянути систему формування математичної компетентності учнів середніх класів засобами позакласної роботи. Для вирішення завдань дослідження застосовано аналіз наукової і навчально-методичної літератури; вивчення, спостереження й узагальнення шкільної практики; аналіз шкільних програм, підручників та навчальних посібників; аналіз власного досвіду роботи у ЗЗСО.

Сутність дослідження. Ефективному формуванню математичних компетентностей учнів сприяють: зміни підходів до підготовки і проведення уроку як основної форми організації навчальної діяльності в умовах класно-урочної системи навчання (структурування, встановлення міжпредметних зв'язків тощо); розширення діапазону організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії, що мають на меті практичну спрямованість навчання і базуються на взаємозв'язках урочної та позаурочної діяльності [3].

Математична компетентність охоплює такі аспекти: 1. Розуміння математичних понять: учні повинні не лише знати формули, а й розуміти, як і чому їх використовують. 2. Здатність до аналізу і синтезу: уміння порівнювати і узагальнювати інформацію, робити висновки та застосовувати здобуті знання на практиці. 3. Розв'язування математичних проблем: здатність до критичного мислення та ефективного розв'язування задач, що виникають у повсякденному житті.

На рис. 1 показані фото здобувачів освіти комунального ЗЗСО «Ліцей «Мрія» міста Кропивницький у процесі формування математичної компетентності під час проведення інженерного тижня.

Рис. 1. Формування математичної компетентності під час проведення інженерного тижня у комунальному ЗЗСО «Ліцей «Мрія» міста Кропивницький

Не можна недооцінювати роль позакласної роботи у розвитку математичної компетентності. Позакласна робота надає учням можливість: 1. Поглибити знання у вибраних математичних темах, виходячи за межі шкільної програми. 2. Розвинути інтерес до математики через вирішення цікавих та нестандартних задач. 3. Сформувати комунікаційні навички через групову діяльність, що допомагає учням обмінюватися ідеями та знаходити спільні рішення.

Методи і форми позакласної роботи: *Математичні гуртки:* організація зустрічей, на яких учні можуть займатися розв'язуванням складних задач, а також підготовкою до олімпіад. *Конкурси і олімпіади:* участь у математичних змаганнях сприяє мотивації учнів до вивчення предмета. *Проекти:* робота над проектами, які пов'язані з математикою, наприклад, дослідження статистичних даних або моделювання реальних ситуацій. *Ігрові форми навчання:*

використання ігор і математичних вікторин для розвитку логічного мислення та зацікавленості.

Приклади позакласних заходів: *Математичний тиждень*: організація заходів із конкурсами, воркшопами, лекціями та іграми. *Виставки учнівських робіт*: демонстрація проєктів та робіт учнів, що сприяє обміну ідеями. *Екскурсії та візити в науково-дослідні інститути*: знайомство з практичним застосуванням математики в науці та промисловості.

На рис. 2 наведено приклад формування математичної компетентності під час проведення позакласних заходів зі здобувачами освіти комунального ЗЗСО «Лицей «Мрія» міста Кропивницький.

Рис. 2. Формування математичної компетентності під час проведення позакласних заходів зі здобувачами освіти комунального ЗЗСО «Лицей «Мрія» міста Кропивницький

Основні висновки. Позакласна робота відіграє важливу роль у формуванні математичної компетентності учнів середніх класів. Ефективна організація таких заходів може значно підвищити зацікавленість учнів до математики, мотивувати їх до вивчення та дослідження, а також допомогти в розвитку критичного мислення та практичних навичок. Учителі повинні активно використовувати різноманітні форми позакласної роботи для формування у школярів стійкого інтересу до математики та її застосування в житті.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ачкан В. В. Проблема реалізації компетентнісного підходу при вивченні курсу алгебри та початків аналізу. URL : <http://enquir.npu.edu.ua/handle/123456789/4956> (дата звернення: 11.01.2025).
2. Бурда М. І. Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей у підручниках з математики. *Проблеми сучасного підручника: Інститут педагогіки НАПН України*. Київ : Педагогічна думка, 2017. Вип. 19. С. 22–28.
3. Васильєва Д. В. Математичні задачі як засіб формування ключових компетентностей учнів. *Проблеми сучасного підручника*. 2018. Вип. 21. С. 83–91.
4. Засоби перевірки математичної компетентності в основній школі / Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О. *Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology*. 2015. Т. III (35),

Вип. 71. URL : <https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2021/03/Facilities-of-verification-of-mathematical-competence-at-basic-school-N.-Tarasenkova-I.-Bogatyreva-O.-Kolomiets-Z.-Serdiuk.pdf> (дата звернення: 11.01.2025).

5. Hritonenko N., Hritonenko V., Yatsenko O. Extra-Curricular Activities to Promote STEM Learning. *Trends in Mathematics*. Cham, 2023. P. 137–154. URL : https://doi.org/10.1007/978-3-031-36375-7_8 (дата звернення: 11.01.2025).

Катерина РАЛЬЧЕНКО,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: **Микола КУДІНОВ,**
к.пед.н. (БДПУ)

ВИКОРИСТАННЯ ПАТТЕРНІВ І ДВІЙКОВОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ДЛЯ ДОВЕДЕННЯ ГІПОТЕЗИ КОЛЛАТЦА

Актуальність. Гіпотеза Коллатца залишається однією з найвизначніших відкритих проблем у теорії чисел, оскільки не має загальноприйнятого доведення, попри її просте формулювання. Використання двійкової системи числення та паттернів у послідовностях Коллатца дозволяє знайти нові закономірності, що можуть наблизити до формального доведення гіпотези. Двійкові дерева та автоматні алгоритми забезпечують структурований підхід до аналізу еволюції чисел у процесі перетворень Коллатца, а імовірнісні моделі допомагають оцінити закономірності у переходах парності.

Запропоновані методи дозволяють не лише візуалізувати процес, але й знайти нові кореляції між числами, що можуть відігравати ключову роль у підтвердженні гіпотези. Використання двійкових представлень спрощує аналіз поведінки послідовностей та може сприяти формулюванню загальних правил їхньої збіжності.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю розвитку нових підходів до доведення гіпотези Коллатца, що включають аналіз паттернів та застосування двійкових структур для оптимізації методів перевірки.

Ступінь досліджуваності проблеми. Карта чисел гіпотези Коллатца може бути розширена для формування повністю бінарного дерева, яке включає зміщені копії оригінального дерева. Ця структура дозволяє одночасно вивчати такі важливі ознаки, як послідовності Коллатца і переходи парності [2]. Це представлення бінарного дерева допомагає візуалізувати й аналізувати властивості збіжності послідовностей.

У дослідженні [4] побудовано систему перезапису, яка імітує функцію Коллатца з використанням змішаних двійково-тернарних